

TERKAIT PENGEMBANGAN DESA MINGGIRSARI DALAM MEWUJUDKAN DESA WISATA

NOVIAR RAMADHANY BIESESE PUTRI

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: noviarramadhany2@gmail.com

Dr. TOMY MICHAEL, S.H., M.H.

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: tomy@untag-sby.ac.id

Abstrak

Kuliah Kerja Nyata (KKN) kali ini dilaksanakan di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Desa Minggirsari merupakan salah satu desa yang terletak di tengah masyarakat yang berbasis desa wisata. Desa Minggirsari tergolong unggul dalam sektor wisata, banyaknya tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan yang datang ke Desa Minggirsari. Masalah yang ditemukan selama kegiatan KKN ini yaitu dengan banyaknya tempat wisata yang ada di Desa Minggirsari, tetapi tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi masalah utama dalam mengembangkan desa wisata. Selama ini, Minggirsari hanya mengandalkan organisasi Karang Taruna yang digerakkan oleh pemuda Desa Minggirsari sebagai tempat informasi mengenai tempat-tempat wisata tersebut. Kemudian, terdapat permasalahan lain, yaitu masalah perizinan terkait tempat-tempat wisata yang ada serta kurangnya komunikasi antara aparat desa dengan masyarakat sekitar juga menjadi permasalahan yang dialami dalam mendukung suksesnya desa wisata yang direncanakan oleh Desa Minggirsari. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan menggunakan dua metode, yakni metode observasi dan metode wawancara. Dibuatnya artikel ilmiah ini untuk memaparkan permasalahan yang terjadi terkait wisata di Desa Minggirsari.

Kata Kunci: Desa Minggirsari, Masalah, Wisata

PENDAHULUAN

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya memiliki tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tri Dharma. Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat terdiri dari berbagai macam kegiatan, salah satunya adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wujud dari praktik kegiatan pembelajaran dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner yang dilaksanakan oleh mahasiswa secara langsung di tengah lingkungan masyarakat. Adapun dengan adanya pelaksanaan KKN diharapkan dapat meningkatkan empati mahasiswa terhadap persoalan yang

ada di tengah masyarakat. Kegiatan ini juga dapat dijadikan sarana untuk melatih mahasiswa belajar baik secara aktual maupun faktual untuk memahami permasalahan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Dimana mahasiswa harus mampu melihat kendala serta potensi desa sehingga dirumuskan solusi untuk menyelesaikan masalah atau kendala yang dihadapi. Tentunya dengan adanya penerapan atau pengamalan ilmu, teknologi, dan seni untuk mengatasi kendala masyarakat desa yang menjadi sasaran lokasi kegiatan KKN.

Desa Minggirsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar adalah salah satu lokasi yang menjadi sasaran Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk melaksanakan KKN. Desa Minggirsari ini terletak di tengahnya Blitar Raya dengan luas 362 hektar dengan jumlah penduduk mencapai 3.992 jiwa (Website resmi Desa Minggirsari). Desa Minggirsari terdiri dari tiga Dusun yaitu, Dusun Karang Kendal, Brintik, dan Ngrempak. Dimana dulu Dusun Brintik dan Dusun Karang Kendal menjadi satu kesatuan desa dengan nama Desa Minggirsari Tan, sedangkan Dusun Ngrempak berdiri sendiri menjadi desa dengan nama Desa Minggirsari Kulon. Setelah sekitar tahun 1923 dua desa ini bergabung menjadi satu dengan nama Desa Minggirsari yang dipimpin oleh seorang Lurah bernama Karto Sentono.

Desa ini memiliki banyak potensi, baik potensi alam maupun potensi kebudayaan. Maka dari itu, desa ini ingin mewujudkan Desa Minggirsari sebagai desa wisata. Selain dengan banyaknya wisata yang ada seperti: Ngeli Ban Kali Brantas, Wisata Desa Sirsat, Arca Dwarapala, dan masih banyak lagi. Masyarakat desa juga mengembangkan usaha mereka yaitu melalui UMKM yang tentunya menjadi nilai tambah untuk menarik perhatian wisatawan untuk mengunjungi Desa Minggirsari. Apabila ini dimanfaatkan dengan baik tentunya juga akan meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Minggirsari.

Dimana Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Yang kemudian, jika sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan benar pastinya dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu pendayagunaannya adalah dengan menciptakan daerah tersebut menjadi tempat sarana destinasi wisata. Daerah-daerah yang dianugrahi sumber daya alam yang melimpah diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memberikan sumber pendapatan bagi negara. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, suatu kabupaten atau kota dituntut untuk dapat hidup mandiri (Iwan Setiawan, 2019).

Dalam rencana pembangunan serta pengembangan desa wisata di Desa Minggirsari ternyata masih muncul berbagai macam masalah yang dialami oleh warga masyarakat desa tersebut. Salah satu yang menjadi kendala dalam pengembangan desa wisata Minggirsari adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya pengetahuan akan pengelolaan serta pengembangan terkait desa wisata menjadi hambatan yang paling utama bagi masyarakat Desa Minggirsari. Kemudian, kurangnya tenaga serta minat SDM untuk mengembangkan desa Minggirsari untuk menjadi desa wisata masih sangat rendah, misalnya yaitu minimnya promosi menggunakan teknologi internet yang ada seperti menggunakan media sosial untuk mempromosikan keberadaan Desa Minggirsari yang dapat dijadikan tempat berwisata untuk para wisatawan. Tenaga SDM yang ada masih banyak yang belum tahu cara memanfaatkan teknologi internet seperti media sosial.

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah sebagai informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Minggirsari bahwa pengelolaan serta pengembangan objek wisata sangat diperlukan untuk mewujudkan desa wisata yang diinginkan, ini untuk meningkatkan minat para wisatawan atau pengunjung agar berkunjung di Desa Minggirsari. Semakin banyaknya pengunjung yang datang ke Desa Minggirsari sekaligus meningkatkan aspek promosi yang semakin berkembang, serta sektor ekonomi masyarakat tersebut dapat meningkat seiring berdatangnya pengunjung ke Desa Minggirsari.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang ada di Desa Minggirsari. Pada metode pengamatan ini, penulis terjun langsung untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan KKN, kegiatan-kegiatan, dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan KKN yang diterapkan. Data yang diperlukan dalam metode pengamatan ini adalah mengamati secara langsung di lokasi, pelaksanaan proses, kegiatan-kegiatan program mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di Desa Minggirsari.

2. Metode Interview (Wawancara)

Pengumpulan data dengan metode wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan pokok persoalan penelitian, yaitu kerjasama mahasiswa dengan masyarakat Desa Minggirsari.

Adapun dalam pengumpulan data yang digunakan, yakni secara primer dan sekunder antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Hasil wawancara terkait informasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di tempat-tempat wisata pada Desa Minggirsari tersebut.

2. Data Sekunder

Data bersumber langsung dari website Desa Minggirsari. Data bersumber dari artikel, jurnal, dan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan desa wisata tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan yang ada di desa wisata lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa wisata sendiri merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku yang dapat dilihat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisata. Desa wisata dapat diartikan sebagai desa yang dengan sengaja dibangun yang secara alami dan memiliki kemampuan untuk menarik pengunjung atau wisatawan karena ketersediaan potensi alam dan budayanya. Kemampuan alami yang dimiliki desa dalam memanfaatkan potensi alam dan dengan adanya sumber daya manusia yang tercukupi, berperan sebagai pelaku kegiatan wisata. Hal ini sesuai dengan metode pengembangan desa yaitu partisipasi masyarakat (*community participatory*), yang seluruhnya dilakukan oleh masyarakat desa, dimulai dari perencanaan hingga tahap pelaksanaan, evaluasi hingga eksekusi.

Pariwisata adalah salah satu sektor yang menjadi penggerak di bidang ekonomi. Hal ini dapat dijadikan solusi bagi pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakatnya. Sektor pariwisata tidak hanya mempengaruhi kelompok ekonomi tertentu, tetapi juga dapat menjangkau kelas bawah. Masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata dapat memanfaatkan berbagai potensi yang ada pada kegiatan ekonomi seperti pelayanan jasa, penginapan, dan juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudian, dari kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran.

Dimana Indonesia saat ini tengah gencar-gencarnya mengembangkan sektor pariwisata lewat wisata budaya yang ada, yang mana diketahui bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang amat melimpah, salah satunya adalah Desa Minggirsari yang terletak di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, ini bisa menjadi destinasi wisata yang menarik demi mengenalkan dan mengembangkan potensi wisata budaya yang ada di desa tersebut. Akan tetapi terdapat permasalahan, yaitu pengelolaan serta sarana promosi pariwisata yang kurang optimal menyebabkan wisata budaya masih banyak yang kurang dalam menarik minat wisatawan, contohnya pengembangan desa wisata budaya yang berada di beberapa desa yang tersebar di seluruh kabupaten, Indonesia (Noviani et al., 2018).

Dimana ide mengenai desa wisata adalah salah satu ide yang menarik, dengan menjadikan Desa Minggirsari sebagai desa wisata juga dapat menambah jumlah pendapatan masyarakat desa tersebut. Semakin banyak orang yang mengenal Desa Minggirsari, maka akan semakin banyak pula pengunjung atau wisatawan yang akan berdatangan. Dimana hal ini tentunya akan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat Desa Minggirsari. Adapun terkait potensi wisata di Desa Minggirsari belum di kelola secara optimal sebagai bagian dari industri kreatif maupun wisata. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak sektor wisata budaya terlihat sangat menjanjikan. Namun banyak hal yang harus dipersiapkan dan menekan tantangan di masyarakat. Keseimbangan antara pemerintah desa, masyarakat desa beserta industri bisnis, akademisi, dan media yang ada harus terjalin dan berkelanjutan. Mengingat pilar ekonomi kreatif di Indonesia adalah penguatan sumber daya, industri, teknologi, institusi, dan lembaga keuangan. Sedangkan pemeran dalam ekonomi kreatif adalah cendekiawan yang merupakan bagian dari komunitas cendekiawan yang memiliki peran besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif, bisnis yang merupakan pelaku usaha atau investor yang dapat memberikan bantuan dalam memberikan modal kepada pelaku UMKM, dan pemerintah sebagai organisasi

yang memiliki kuasa mengelola wilayah terkait dengan substansi maupun administrasi pengembangan wisata budaya.

Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan suatu pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit nilainya, kebutuhan untuk pembangunan bersifat proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Kebutuhan akan dana pembangunan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara yang seluruhnya diharapkan dapat memperkuat sektor keuangan negara dalam hal ini adalah sektor pajak (Sulastyawati, 2014). Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan lainnya seperti minyak dan gas serta non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan¹ (Farouq, 2018). Adapun sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, serta menggerakkan roda pemerintahan dan juga penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negara harus semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya tuntutan akan kebutuhan dan semakin kompleksnya tantangan zaman (Listiyowati et al., 2021).

Adapun pertumbuhan serta peningkatan jumlah para pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut meningkatkan dan memberikan pertanda bahwa kesadaran masyarakat kita secara umum mampu memberikan harapan bahwa masyarakat Indonesia telah memahami serta mengerti bahwa solusi untuk menjadi negara maju dengan pertumbuhan para pelaku UMKM perlahan telah menunjukkan tren yang positif. Namun, dampak dari kenaikan ribuan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi tidak diikuti dengan kesadaran yang tinggi oleh para pemilik UMKM untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia, begitu banyaknya jumlah usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan jumlah peningkatannya pun sangat signifikan, hal ini banyaknya usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Fikri et al., 2020). Contohnya, dapat kita temukan pada setiap UMKM yang terdapat pada Desa Minggirsari. Para pelaku usaha di Desa Minggirsari hampir semuanya tidak ada yang memiliki NPWP, karena takut akan diaudit laporan keuangannya. Mereka beranggapan jika memiliki NPWP berarti harus membayar pajak yang manfaatnya tidak dapat mereka rasakan secara langsung, sedangkan usahanya tidak mencukupi keuntungan yang didapat. Terkait permasalahan tersebut, ada baiknya dilakukan sosialisasi oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat desa mengenai pentingnya memiliki NPWP.

Kemudian, pada tempat wisata kondisi lingkungan sangatlah penting, dimana lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan semua makhluk hidup. Lingkungan yang sehat menunjukkan tingkat kepedulian warga masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan perlindungan akan kelestarian lingkungan dalam usaha menciptakan kehidupan yang sehat, harmonis, dan sejahtera. Dimana juga tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan

¹ Farouq, M. (2018). Hukum Pajak Di Indonesia (Edisi 1). In *Kencana*. Hlm. 1

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa kebutuhan akan lingkungan yang sehat merupakan hak asasi setiap orang.

Secara normatif, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi dan kemampuannya (Luh & Miarmi, n.d.). Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alamnya tidak hanya diperuntukan untuk dinikmati di masa sekarang saja, akan tetapi wajib untuk memperhatikan kehidupan di masa mendatang. Sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan serta sumber daya alamnya, sudah sewajarnya dilakukan suatu tindakan pencegahan dan pengendalian akan dampak negatif pembangunan melalui peran serta aktif dari para pihak sebagai stakeholders dalam pembangunan, seperti unsur masyarakat, investor, dan pemerintah. Sebagai contoh, di Desa Minggrisari terdapat banyak tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, dan juga ada pula tempat wisata yang kurang diminati oleh wisatawan. Banyak lokasi tempat atau bangunan yang harusnya berpotensi besar untuk menjadi tempat wisata dalam menarik perhatian wisatawan, akan tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh desa tersebut. Bisa terkait dengan izin bangunannya ataupun kebersihan lingkungannya. Dengan ketiadaan izin menjadi hambatan untuk mengoptimalkan potensi budaya Desa Minggrisari serta keadaan bangunan yang kumuh juga menjadi permasalahan yang amat penting yang perlu dibenahi agar pemanfaatan potensi tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

Maka dari itu, pentingnya pengembangan desa oleh aparat desa sangat diperlukan untuk menyukseskan Desa Minggrisari menjadi desa wisata seperti yang diinginkan dengan bantuan penuh oleh masyarakat desa dalam aspek promosi menggunakan teknologi internet dengan media sosial. Serta, pentingnya pengelolaan dan pengembangan potensi desa juga dapat mengoptimalkan Desa Minggrisari menjadi desa wisata yang banyak diminati oleh para pengunjung atau wisatawan.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Minggrisari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dimulai dengan melakukan wawancara serta survei terhadap pelaku bisnis wisata dan UMKM, dimana terdapat banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan serta pengembangan Desa Minggrisari menjadi desa wisata. Salah satu yang menjadi kendala dalam pengembangan desa wisata Minggrisari adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Kurangnya pengetahuan akan pengelolaan serta pengembangan terkait desa wisata menjadi hambatan yang paling utama bagi masyarakat Desa Minggrisari. Kemudian, kurangnya tenaga serta minat SDM untuk mengembangkan desa Minggrisari untuk menjadi desa wisata masih sangat rendah, misalnya yaitu minimnya promosi menggunakan teknologi internet yang ada seperti menggunakan media sosial untuk mempromosikan keberadaan Desa Minggrisari yang dapat dijadikan tempat berwisata untuk para wisatawan. Lalu, terkait pemberdayaan lingkungan sekitar wisata juga masih kurang karena keterbatasan pengetahuan serta tenaga SDM. Dimana peran aparat desa sangatlah penting dalam mewujudkan Desa Minggrisari sebagai desa wisata didukung dengan masyarakat desa dalam mengoptimalkan promosi desa tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih saya ucapkan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini untuk pemenuhan seminar KKN. Kepada Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Kepada Bapak Eko Hariadi selaku Kepala Desa Minggirsari yang telah menerima dan membantu pelaksanaan KKN di Desa Minggirsari berjalan dengan lancar. Juga saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini. Semoga artikel ilmiah ini dapat bermanfaat dan memberikan sumber informasi kepada para pembaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak Di Indonesia (Edisi 1)*. In Kencana.
- Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi, N. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Umkm*. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 294. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7823>
- Iwan Setiawan. (2019). *Potensi Destinasi Wisata Di Indonesia Menuju Kemandirian Ekonomi*. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank (Sendi_U)*, 53(9).
- Listiyowati, L., Indarti, I., Setiawan, F. A., Wijayanti, F., & Setiawan, F. A. (2021). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1). <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.41-59>
- Marsiyuda, V. H. (2021). *Pengaturan Pajak Pariwisata Dalam Rangka Kebijakan Indonesian Tourism*. *Jurist-Diction*, 4(1). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24308>
- Noviani, S. S., Femylia, A., & Reyog, D. (2018). *KERAJINAN DADAK MERAK DI DESA PLUNTURAN*. 76–85.
- Sulastyawati, D. (2014). *HUKUM PAJAK DAN IMPLEMENTASINYA BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1530>